

IN-FDM-BB

Förderantrag

DOI: 10.5281/zenodo.7737224

Sensible Daten wurden im Sinne des Datenschutzes
geschwärzt bzw. nicht in vollem Umfang mit aufgenommen.

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

Hiermit bestätigen die Projektleiter:innen des Verbundprojekts „**IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg**“ die Richtigkeit der Angaben in der eingereichten Verbundprojektbeschreibung mit der geplanten Laufzeit vom 01.07.2022 bis 30.06.2025.

Projektteil HAW

- *Prof. Dr. Heike Neuroth* (Verbundkoordination), Professorin für Bibliothekswissenschaft **Fachhochschule Potsdam** (FHP)
- *Dr. Jens Mittelbach*, Leiter der Universitätsbibliothek **Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg** (BTU)
- *Kerstin Lehmann*, Leiterin InnoSupport Forschung | Gründung | Transfer **Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde** (HNEE)
- *Marcus Heinrich*, Leiter der Hochschulbibliothek **Technische Hochschule Brandenburg** (THB)
- *Markus Vossel*, Leiter Forschungsservice im Zentrum für Forschung und Transfer **Technische Hochschule Wildau** (THW)

Projektteil UNI

- *Dr. Petra Kuhnau*, Leiterin des Referats Forschung und Wissenschaftlicher Nachwuchs **Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)** (EUV)
- *Katja Krause*, Leiterin der Universitätsbibliothek **Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF** (FB)
- *Dr. Andreas Kennecke*, Leitung Dezernat Forschungs- und Publikationsunterstützung der Universitätsbibliothek Potsdam **Universität Potsdam** (UP)

Gez. am 3. November 2021,
Brandenburg/Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt/Oder, Potsdam, Wildau

Heike Neuroth

Jens Mittelbach

Kerstin Lehmann

Marcus Heinrich

Markus Vossel

Petra Kuhnau

Katja Krause

Andreas Kennecke

IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

- Projektteil HAW (BMBF) und
- **Projektteil UNI (MWFK) als assoziierte Partner**

Verbundkoordination

Fachhochschule Potsdam (FHP): Kiepenheuerallee 5, 14469 Potsdam | Tel.: 0331 580-1000 | E-Mail: praesidentin@fh-potsdam.de

Ansprechperson: Prof. Dr. Heike Neuroth | Tel.: 0331 580-4527 | E-Mail: heike.neuroth@fh-potsdam.de

Projektpartner HAW

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU): Platz der Deutschen Einheit 1, 03046 Cottbus | Tel.: 0355 69-2283 | E-Mail: praesidentin@b-tu.de

Ansprechperson: Dr. Jens Mittelbach | Tel.: 0355 69-2346 | E-Mail: jens.mittelbach@b-tu.de

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE): Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde | Tel.: 03334 657-151 | E-Mail: buero.praesident@hnee.de

Ansprechperson: Kerstin Lehmann | Tel.: 03334 657-114 | E-Mail: kerstin.lehmann@hnee.de

Technische Hochschule Brandenburg (THB): Magdeburger Straße 50, 14770 Brandenburg an der Havel | Tel.: 03381 355-101 | E-Mail: praesident@th-brandenburg.de

Ansprechperson: Marcus Heinrich | Tel.: 03381 355-160 | E-Mail: marcus.heinrich@th-brandenburg.de

Technische Hochschule Wildau (THW): Hochschulring 1, 15745 Wildau | Tel.: 0331 508-101 | E-Mail: praesidentin@th-wildau.de

Ansprechperson: Markus Vossel | Tel.: 03375 508-673 | E-Mail: markus.vossel@th-wildau.de

Assoziierte Partner UNI & MWFK

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV): Große Scharnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder) | Tel.: 0335 5534-4421 | E-Mail: president@europa-uni.de

Ansprechperson: Dr. Petra Kuhnau | Tel.: 0335 5534-2904 | E-Mail: kuhnau@europa-uni.de

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FB): Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam | Tel.: 0331.6202-0 | E-Mail: praesidentin@filmuniversitaet.de

Ansprechperson: Katja Krause | Tel.: 0331 6202-410 | E-Mail: k.krause@filmuniversitaet.de

Universität Potsdam (UP): Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam | Tel.: 0331 977-0 | E-Mail: buero.praesident@uni-potsdam.de

Ansprechperson: Dr. Andreas Kennecke | Tel.: 0331 977-1289 / -2533 | E-Mail: kennecke@uni-potsdam.de

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK): Dortustraße 36, 14467 Potsdam | Tel.: 0331 866-4999 | E-Mail: poststelle@mwfk.brandenburg.de
Ansprechperson: Stefan Aust | Tel. 0331 866-4827 | E-Mail: stefan.aust@mwfk.brandenburg.de

Fördersumme BMBF für fünf HAW	Fördersumme MWFK für drei UNI	Eigenanteil HAW und UNI
480.282 Euro/Jahr	360.000 Euro/Jahr	284.687 Euro/Jahr
Laufzeit: 36 Monate (Juli 2022 bis Juni 2025)		

Abkürzungsverzeichnis

AIP	Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam
AP	Arbeitspaket
ATB	Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V.
AWI	Alfred-Wegener-Institut Potsdam
BLRK	Brandenburgische Landesrektorenkonferenz, Umbenennung in BLHP
BLHP	Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten, ehemals BLRK
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BTU/BTUCS	Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
DIfE	Leibniz-Institut: Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke
DMP	Datenmanagementplan
EOSC	European Open Science Cloud
EUV	Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
FAQs	Frequently asked questions
FB/FBKW	Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
FDM	Forschungsdatenmanagement
FDM-BB	Forschungsdatenmanagement Brandenburg
FDM-BB AG	Arbeitsgruppe der Landesinitiative FDM-BB
FDM-BB StG	Steuerungsgruppe der Landesinitiative FDM-BB
FHP	Fachhochschule Potsdam
ETCS	European Credit Transfer and Accumulation System
FIZ Karlsruhe	FIZ Karlsruhe, Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur
Geo.X	The Research Network for Geosciences in Berlin and Potsdam
GFZ	Deutsches GeoForschungsZentrum
HAW	Hochschule(n) für Angewandte Wissenschaften
HNEE	Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
HS	Hochschule(n)
LoI	Letter of Intent
MoU	Memorandum of Understanding
MWFK	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V.

NRW	Nordrhein-Westfalen
OA	Open Access
OER	Open Educational Resources
RADAR	Research Data Repository
RISE-DE	Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement
RDMO	Research Data Management Organiser
THB	Technische Hochschule Brandenburg
THW	Technische Hochschule Wildau
UNI	Universität(en)
UP	Universität Potsdam
ZDT	Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und eigene Vorarbeiten	1
2. Einrichtungsspezifische Bedarfe und strategische Ziele	3
3. Ziele des Vorhabens	5
4. Arbeitsprogramm	6
4.1 Finanzkalkulation	11
5. Vernetzungskonzept	13
6. Ergebnisverwertung und -transfer	14
7. Disseminationskonzept	14
8. Notwendigkeit der Zuwendung	15

Anlagen:

1. Rechtsverbindlich unterzeichnetes **Übersendungsschreiben** je Hochschulleitung mit Deckblatt
2. **Lebenslauf** der vorgesehenen Projektleitungen
3. **Wissenschaftspolitische Unterstützungsschreiben:**
 - a. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) – Lol; unterschrieben von Dr. Manja Schüle als Ministerin des Landes Brandenburg
 - b. Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) – Lol; unterschrieben von Prof. Dr. Eva Schmitt-Rodermund als Vorsitzende der BLHP
 - c. Eckpunktepapier zur Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg, beschlossen am 15. Oktober 2021 von der BLHP
 - d. Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW – MoU; unterschrieben von den Projektleitungen
 - e. RADAR (Forschungsdaten-Repositorium) – Lol; unterschrieben von Dr. Leni Helmes und Matthias Razum, FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur
4. **Gantt-Chart**

1. Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Die acht staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg – fünf¹ Hochschulen (HS) der angewandten Wissenschaft (HAW) und drei Universitäten (UNI) – arbeiten bereits seit Ende 2019 in der vom brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK²) geförderten **Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg** (FDM-BB³) eng zusammen. Das gemeinsam von der Universität Potsdam (UP) und der Fachhochschule Potsdam (FHP) koordinierte Netzwerk verfolgt dabei folgende Ziele:

1. **Bewusstseinsbildung** auf der Leitungsebene für die Relevanz von Forschungsdatenmanagement (FDM) auch unter finanziell schwierigen Rahmenbedingungen und bei konkurrierenden thematischen Prioritätensetzungen (z. B. digitale Lehre),
2. Identifikation der **FDM-Bedarfe** mit Priorisierung an jeder HS mit dem Ziel der Abstimmung über Handlungsfelder und der Eruierung von Möglichkeiten der organisierten Zusammenarbeit,
3. **Kompetenzaufbau** für FDM bei jeder HS unter Berücksichtigung der lokalen fachwissenschaftlichen Spezifika und finanziellen Rahmenbedingungen,
4. Erhebung der **strukturellen Rahmenbedingungen** für FDM bei der Leitungsebene,
5. **Analyse der Erfahrungen** anderer geförderter FDM-Landesinitiativen inklusive Lessons-Learned beim Aufbau von FDM auf Landesebene.

Durch die **Analyse des wissenschaftspolitischen Umfeldes**⁴ und die **qualitativen und quantitativen Erhebungen der Anforderungen** an den brandenburgischen HS⁵ konnten im Juni 2021 **Handlungs- und Implementierungsempfehlungen**⁶ für das Land Brandenburg abgeleitet werden, die sich sowohl an den Unterhaltsträger der HS (MWFK), die einzelne HS (Arbeits- und Leitungsebene) als auch die Landesinitiative FDM-BB richten. Die konkreten Implementierungsempfehlungen⁷ umfassen drei Schwerpunkte, die die Grundlage des hier vorliegenden Arbeitsprogramms (vgl. Kap. 4) bilden:

1. Lokaler Kompetenzaufbau an jeder HS, unterschieden zwischen *FDM Beginners* und *FDM Early Adopters* (vgl. AP 1);
2. Landesweite, kooperative Bereitstellung relevanter FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste (vgl. AP 2 und AP 3);
3. Koordinierung von FDM-BB als Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg inklusive Vernetzung, Dissemination und Verstetigung (vgl. AP 4).

Parallel zu diesen Vorarbeiten veröffentlichten das MWFK und die Brandenburgische Landesrektorenkonferenz (BLRK⁸) im Mai 2021 die **Gemeinsame Digitalisierungsagenda des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der brandenburgischen Hochschulen**⁹, in der es im Kapitel Forschung heißt:

¹ Die BTU Cottbus fällt in diesem Rahmen unter HAW, vgl. zugrunde liegende BMBF-Ausschreibung.

² <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/>

³ <https://fdm-bb.de>

⁴ Wuttke et al. (2021), „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“, <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>

⁵ Radtke et al. (2020), „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“, <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>

⁶ Vgl. Kap 4 in: Neuroth et al. (2021), „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, <https://doi.org/10.25932/publishup-50511>

⁷ Vgl. auch: Neuroth et al. (2021), „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (Kurzfassung vom 28.06.2021)“, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5144871>

⁸ Jetzt BLHP: Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten, <https://blhp.de>

⁹ https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Digitalisierungsagenda_21-05-17_BARRIERE-FREI.pdf

„Das MWFK und die Hochschulen vereinbaren des Weiteren die Einführung bzw. Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements an den Hochschulen. Hierzu verständigen sich das MWFK und die Hochschulen darauf, bis zum Herbst 2021 gemeinsam eine **Forschungsdatenstrategie für das Land** zu erarbeiten und in diesen Prozess auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen Brandenburg einzubeziehen.“ (S. 7)

Brandenburg ist daher optimal aufgestellt, um gemeinsam in einem starken Netzwerk der HS unter Beteiligung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen weiter die Institutionalisierung von FDM voranzutreiben, und wird dabei maßgeblich von den wissenschaftspolitischen Stakeholdern unterstützt. Als Alleinstellungsmerkmal der Landesinitiative FDM-BB hat sich die gleichberechtigte Berücksichtigung aller forschungsaffinen HS von Beginn an sowohl auf Leitungsebene¹⁰ als auch auf Arbeitsebene¹¹ erwiesen.

FDM-BB begreift FDM als ständigen Prozess, der einerseits durch die Bedarfe der Forschenden und Studierenden sowie andererseits durch entsprechende Organisationsstrukturen an den HS gesteuert werden muss. Landesweite Kooperationen auf allen Ebenen bei maximaler Eigenständigkeit der jeweiligen HS, die Anerkennung der (fach-)spezifischen Bedarfe vor Ort sowie die Berücksichtigung nationaler und internationaler Entwicklungen bestimmen in Zukunft den **Weg der Institutionalisierung von Forschungsdatenmanagement** an den brandenburgischen HS. Die Mehrzahl der brandenburgischen HAW sind stark anwendungsorientiert und interdisziplinär ausgerichtet, so dass z. B. durch die NFDI-Fachkonsortien nicht in allen Fällen passgenaue FDM-Lösungen zu erwarten sind. Daher haben sich **alle Hochschulen in Brandenburg in der Landesinitiative FDM-BB auf eine kooperative Arbeitsteilung verständigt**, die in den nächsten Jahren aus unterschiedlichen Quellen finanziert werden soll (vgl. Kap. 4):

1. IN-FDM-BB, Projektteil HAW: BMBF-Projektmittel
2. IN-FDM-BB, Projektteil UNI: MWFK-Projektmittel¹²
3. Eigenanteile der Hochschulen

In den folgenden Kapiteln werden aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit beide Projektteile vorgestellt, wobei die drei Universitäten mit dem vom MWFK mit zu finanzierenden Anteil jeweils **blau** markiert sind und für das hier beschriebene Vorhaben als kostenneutrale sog. assoziierte Partner gelten. Der hier vorliegende Antrag zeigt in der Gesamtschau allerdings ein gemeinsames Projekt aller acht brandenburgischen HS auf.

¹⁰ FDM-BB StG (Steuerungsgremium) mit allen Vize-Präsident:innen für Forschung, 2020 initiiert von der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz (BLRK).

¹¹ FDM-BB AG (Arbeitsgruppe) mit je zwei Vertreter:innen pro Hochschule und außeruniversitärer Forschungseinrichtung.

¹² Vgl. Eckpunktepapier zur Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg, Kap. C Umsetzung, Anlage 3c.

2. Einrichtungsspezifische Bedarfe und strategische Ziele

Das strategische, übergeordnete Ziel ist die systematische und kooperativ abgestimmte Unterstützung für ein **institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) in Brandenburg**. Im Fokus steht dabei – neben dem dringend benötigten lokalen Kompetenzaufbau – der landesweite Aufbau gemeinsamer Dienste und Dienstleistungen, ohne die Autonomie der einzelnen Hochschule (HS) einzugrenzen oder (inter)disziplinäre Unterschiede außer Acht zu lassen. Für die einrichtungsspezifische (lokale) und übergreifende (landesweite) Bedarfsermittlung wurden bei den acht HS in Brandenburg zwei strukturierte Befragungen durchgeführt¹³:

1. **FDM-Factsheet**: allgemeine Parameter wie z. B. Mittelzuweisung Land, Anzahl Promovierende und Forschungsprojekte, strukturelle Verortung FDM, Anzahl (un)befristeter Vollzeit-Äquivalente für FDM;
2. **FDM-Palette** mit dem jeweiligen Ist-Stand, dem Weiterentwicklungspotential und Priorisierung der Bedarfe in den insgesamt 28 zuvor identifizierten Themenbereichen.

Die wichtigsten der 28 Themenbereiche¹⁴, die sich in fünf Schwerpunktthemen zusammenfassen lassen, sind:

1. **Eigenqualifikation und Sensibilisierung hochschulweit**: Lokaler Kompetenzaufbau bei den FDM-Verantwortlichen etc.;
2. **Koordination und Strukturbildung**: FDM-Kontaktpunkt, -Policy, -Strategie, -Handreichungen, Bedarfserhebung etc.;
3. **Information, Beratung und Schulung**: Informationsangebote (z. B. Webseite), Beratung von Forschenden, Schulung, rechtliche/ethische Aspekte etc.;
4. **IT-Dienste für FDM und Forschung**: DMP-Tool, Archivierungs- und Publikationslösung für Forschungsdaten etc.;
5. **Einbindung Verwaltungsprozesse, -strukturen**: Geschäfts- und Kostenmodelle für IT-Dienste und Dienstleistungen etc.

Im weiteren Diskussionsprozess verständigten sich die acht HS in Brandenburg sowohl auf lokale Verantwortlichkeiten für bestimmte Themenbereiche als auch auf die Entwicklung landesweiter Angebote und Dienste für weitere, relevante Themenbereiche.

Die folgende Tabelle¹⁵ fasst den Status Quo bezüglich der höchst priorisierten Themenbereiche pro HS zusammen und bildet die Basis des Arbeitsprogramms. In **blau** markiert sind die Handlungsfelder, für die die Universitäten, unterstützt durch die Finanzierung des MWFK, die Verantwortung übernehmen.

Legende:

- ja = vorhanden
- i.A. = in Arbeit
- i.P. = in Planung
- n.n. = noch nicht vorhanden

¹³ Vgl. Kap. 2 und 3 in: Neuroth et al. (2021), „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, <https://doi.org/10.25932/publishup-50511>

¹⁴ Eine ausführliche Übersicht über die Priorisierung der 28 Themenbereiche findet sich in der Tabelle 1 (S. 37) der „Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“.

¹⁵ Hinweis zur Darstellung der Tabellen: Falls die Tabellenlinien im Adobe Acrobat Reader nicht korrekt dargestellt werden, versuchen Sie bitte folgendes: unter Bearbeiten > Einstellungen > Seitenansicht > „Dünne Linien deutlicher darstellen“ deaktivieren.

	BTU	FHP	HNEE	THB	THW	FB	EUV	UP
Beginner (B) bzw. Early Adopter (A)	A	A	B	B	B	B	A	A
Lokale FDM-Bedarfe	Ist-Analyse							
Verantwortliche/-r	ja (z. T. erst seit Mitte 2021)							
Kompetenzaufbau	ja	i.P.	n.n.	n.n.	i.P.	n.n.	i.P.	ja
Task Force/AG, digitaler FDM-Kontaktpunkt	ja	ja	n.n.	ja	i.A.	n.n.	i.P.	ja
Bedarfserhebung	i.P.	ja	n.n.	i.P.	i.P.	n.n.	i.P.	ja
FDM-Policy	ja	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	ja	i.P.	ja
FDM-Handreichungen	ja	i.P.	i.P.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.	ja
FDM-Strategie	i.P.	i.P.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.	ja
Informationsmaterialien, Webseite etc.	ja	i.A.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.A.	ja
Beratung	ja	i.P.	n.n.	i.A.	i.P.	i.A.	i.A.	ja
Verstetigte Strukturen	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.
Landesweite FDM-Bedarfe	Ist-Analyse							
Qualifizierung/Schulung	i.P.	über BTU/FHP						
Rechtliche/ethische Aspekte	über EUV						i.P.	über EUV
RDMO (DMP-Tool)	über UP							i.A.
RADAR (Daten-Archiv & -Publikation)	über UP							i.P.
Geschäfts-/Kostenmodelle für die Verstetigung FDM-Dienste	über UP							i.P.

Die Bedarfserhebung zeigt unterschiedliche Entwicklungsstände und Erfahrungshorizonte an den brandenburgischen HS. Während die FDM *Beginners* (HNEE, THB, THW) erst am Beginn des Prozesses stehen, können die FDM *Early Adopters* (BTU, FHP) auf etwas Erfahrung aufbauen. Dies ermöglicht in Brandenburg intensive Nachnutzungen, eng abgestimmten Austausch sowie höchst kooperativ abgestimmte IT-Infrastruktur und -Dienste.

3. Ziele des Vorhabens

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die **Institutionalisierung und damit die nachhaltige Verstetigung von Forschungsdatenmanagement** (FDM) an den brandenburgischen Hochschulen (HS) zu unterstützen. Daraus leiten sich die folgenden Maßnahmen ab:

1. Identifizierung (*Beginners*) bzw. Aktualisierung (*Early Adopters*) der spezifischen Bedarfe im Rahmen des FDM. Darunter fallen die Berücksichtigung organisatorischer Prozesse (z. B. FDM-Strategie, -Konzepte, -Richtlinien und -Handreichungen), technologischer (FDM-spezifische IT-Dienste), inhaltlicher und rechtlicher/ethischer Aspekte sowie die Kompetenzbildung bzw. Qualifizierung der lokalen FDM-Verantwortlichen (vgl. AP 1, AP 2 und AP 3).
2. Die Entwicklung von FDM-Konzepten und Prozessen an der jeweiligen HS sowie der systematische Erfahrungsaustausch und die Nachnutzung über die brandenburgischen HS hinweg (vgl. AP 1 und 4).
3. Der Ausbau kooperativer FDM-Strukturen im Rahmen der brandenburgischen Landesinitiative FDM-BB, in der sowohl die acht HS als auch, von Anfang an, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen vertreten sind (vgl. Kap. 1). Ziel ist die Verständigung darüber, welche Dienste und Dienstleistungen von einzelnen HS landesweit angeboten werden, z. B.:
 - a. Umfrage-Systematik für die lokale Bedarfsermittlung an den HS (vgl. AP 1),
 - b. Qualifizierung und Schulung verschiedener Zielgruppen (vgl. AP 2.1) in enger Kooperation mit der Landesinitiative NRW (vgl. Anhang 3d),
 - c. Rechtliche/ethische Expertise als First-Level-Support (vgl. AP 2.2),
 - d. Landesweite Bereitstellung technisch-wissenschaftlicher FDM-Dienste (vgl. AP 3) in enger Kooperation mit FIZ Karlsruhe (vgl. Anhang 3e).
4. Der Ausbau der Vernetzung mit Strukturen und Initiativen außerhalb von Brandenburg wie z. B. auf nationaler Ebene mit den anderen FDM-Landesinitiativen, der NFDI, der DINI/nestor-AG Forschungsdaten¹⁶ und international z. B. mit der EOSC (vgl. AP 4).
5. Die Erhöhung der Reichweite (Outreach) und die Verstärkung der Wirkung (Impact) der Ergebnisse durch geeignete Disseminationsstrategien (vgl. AP 4.2 und Kap. 7).
6. Die Verstetigung von FDM lokal (vgl. AP 1) und landesweit (vgl. AP 3 und AP 4.1).

Diese Ziele werden wissenschaftspolitisch sowohl vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK, vgl. Anhang 3a) als auch von der Brandenburgischen Landeskongress der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP, vgl. Anhang 3b) unterstützt. Hierzu heißt es in einem von der BLHP und dem MWFK getragenen **Eckpunktepapier zur Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg vom 15.10.2021** (vgl. Anhang 3c):

- „Die Maßnahmen und die Weiterführung der bisherigen Anstrengungen der Landesinitiative FDM-BB sollen in weiteren gemeinsamen Drittmittel-Projekten umgesetzt und durch die neuen Hochschulverträge ab 2024 sukzessive verstetigt werden. Die Hochschulen werden die Verstetigung von FDM langfristig im Rahmen ihrer Globalbudgets absichern.“ (S. 3)
- „Dabei wird berücksichtigt, dass die BMBF-Ausschreibung bei erfolgreicher Antragstellung nur die finanziellen Aufwendungen der Fachhochschulen und der BTUCS abdeckt. Das MWFK sagt daher im Falle eines erfolgreichen Antrages die anteilige Finanzierung der Personalkosten für die drei Universitäten (UP, EUV, FBKW) im Rahmen des Projektantrages in Höhe von bis zu 360 T Euro pro Jahr zu.“ (S. 3)

Begleitet wird die Umsetzung dieser Ziele durch die Erarbeitung einer **Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg**, die als Vorhaben im Rahmen der Gemeinsamen Digitalisierungsagenda 2021 aufgenommen wurde und derzeit auf den Weg gebracht wird.

¹⁶ <https://dini.de/ag/dinirestor-ag-forschungsdaten>

4. Arbeitsprogramm

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitspakete (AP) sowie Tasks (T) beschrieben, inklusive der Ergebnisse in Form von Meilensteinen (M), Reports (R) und niedrigschwellig auf der FDM-BB-Webseite zu veröffentlichenden Werkstattberichte (W) mit Angabe des jeweiligen Monats (Mo) sowie der verantwortlichen Hochschule (HS). Dabei wird nach folgenden Aspekten unterschieden:

- Berücksichtigung des jeweiligen Erfahrungshorizonts bezüglich Forschungsdatenmanagement (FDM) pro HS basierend auf den Bedarfserhebungen;
- Unterscheidung zwischen der geplanten Finanzierung durch das BMBF (**schwarz**) und dem brandenburgischen MWFK (**blau**);
- lokale, inhaltliche Schwerpunktsetzung und landesweite, kooperative Verteilung von Verantwortlichkeiten.

Eine zusammenfassende Übersicht über die Verteilung der Finanzierungsanteile durch das BMBF, das MWFK sowie die Eigenanteile der HS findet sich am Ende dieses Kapitels. Eine Gesamtübersicht über alle Arbeitspakete mit Meilensteinen, Reports und Werkstattberichten in zeitlicher Abfolge bietet das Gantt-Chart (vgl. Anhang 5).

Nr./Titel AP	AP 1: Lokaler Kompetenzaufbau und Institutionalisierung von FDM							
Verantw. HS	BTU	FHP	HNEE	THB	THW	EUV	FB	UP
Jede HS ist verantwortlich für ihren lokalen Kompetenzaufbau, die <i>Beginners</i> werden mit einer 100%-Stelle, die <i>Early Adopters</i> mit einer 50%-Stelle veranschlagt.								
Personenmonate (PM)								
<p>Ziele sind der Aufbau und die Weiterentwicklung des FDM sowie Beratungsangebote, Unterstützungsleistungen, Informationen etc. für den jeweiligen lokalen Kompetenzaufbau als wesentlicher Beitrag zur Institutionalisierung von FDM. Bis zum Start von AP 1 werden alle HS eine FDM-Policy vorliegen haben. Flankiert werden diese Maßnahmen durch die Koordinierung des Netzwerks FDM-BB für den internen Austausch und die externe Vernetzung – inklusive zentraler Qualifizierungsangebote (vgl. AP 2). Das AP gliedert sich in drei Tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T 1.1: FDM-Verantwortliche – Kompetenzaufbau, Vernetzung, Bereitstellung Materialien [je HS] • T 1.2: Forschende – Bedarfserhebung, Beratung, Veranstaltungen [je HS] • T 1.3: Hochschule – Institutionalisierung [je HS] 								

Task 1.1: FDM-Verantwortliche – Kompetenzaufbau, Vernetzung, Bereitstellung Materialien [je HS]

Lokaler Kompetenzaufbau der FDM-Verantwortlichen und der dezentralen Multiplikator:innen in den Fakultäten und Fachbereichen durch (Weiter-)Qualifizierung (vgl. AP 2.1):

- M1.1.1 (Mo 1-36): Teilnahme an Weiterbildungen [je HS]

Lokale Vernetzung der mit dem FDM befassten Mitarbeitenden, Institutionalisierung einer regelmäßig tagenden Arbeitsgruppe „AG Forschungsdaten“ (**Organisationsentwicklung**):

- M1.1.2 (Mo 1-6): Sensibilisierung interner Stakeholder und Multiplikator:innen [je HS]
- M1.1.3 (Mo 7-36): Aufbau einer regelmäßig tagenden, lokalen „AG Forschungsdaten“ [je HS]

Entwicklung von **hochschulspezifischen Informationsmaterialien** (z. B. Flyer, FDM-Leitfäden, FAQs), Aufbau und/oder Aktualisierungen einer lokalen **FDM-Webseite**:

- W1.1.1 (Mo 1-6): Konzept für Informationsmaterialien und FDM-Webseite [je HS]

- M1.1.4 (Mo 7-16): Informationsmaterialien auf FDM-Webseite veröffentlicht [je HS]
- M1.1.5 (Mo 17-36): Fortlaufende Aktualisierungen der Informationsmaterialien und der FDM-Webseite [je HS]

Task 1.2: Forschende – Bedarfserhebung, Beratung, Veranstaltungen [je HS]

Konzeption und Durchführung (ggf. Aktualisierung) einer FDM-**Bedarfserhebung** durch eine Umfrage mit Wissenschaftler:innen aller Statusgruppen sowie mit Personal aus der Forschungsunterstützung (z. B. Bibliothek, Rechenzentrum, Forschungsservice) der jeweiligen HS:

- W1.2.1 (Mo 1-3): Konzept der Bedarfserhebung inklusive Umfragesystematik [THW]
- M1.2.1 (Mo 4-9): Durchführung Bedarfserhebung [je HS]
- W1.2.2 (Mo 10-12): Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten [je HS]
- R1.2.1 (Mo 13-16): Gemeinsame Auswertung Bedarfserhebung [FHP]

FDM-**Erstberatung** von Forschenden, Weiterleitung von spezifischen Anfragen zu technischen sowie rechtlichen/ethischen Fragen (vgl. AP 2.2 und AP 3), Ergänzung der persönlichen Beratung durch spezifische, bedarfsgerechte Materialien und FDM-Handreichungen (vgl. AP 2.1.1):

- M1.2.2 (Mo 1-36): Aufbau und Etablierung eines FDM-Kontaktpunktes mit verteilten Verantwortlichkeiten [je HS]
- R1.2.2 (Mo 1-5): Gemeinsamer Leitfaden für Beratung [UP]
- M1.2.3 (Mo 6-19): Erprobung Beratung [je HS]
- W1.2.3 (Mo 13-20): Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung [THB]
- M1.2.4 (Mo 17-36) Professionelle Beratung [je HS]
- W1.2.4 (Mo 21-31) Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung [FB]
- R1.2.3 (Mo 32-35): Veröffentlichung Erfahrungsbericht und Leitfaden Beratung [BTU]

Organisation von **Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen**:

- W1.2.5 (Mo 13-19): Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept [EUV]
- M1.2.5 (Mo 20-36): Organisation & Durchführung von lokalen Veranstaltungen [je HS]
- W1.2.6 (Mo 21-27): Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Veranstaltungen [HNEE]

Task 1.3: Hochschule – Institutionalisierung [je HS]

- M1.3.1 (Mo 1-12; 31-36): Entwurf/Aktualisierung einer (befristeten) FDM-Strategie (z. B. mit RISE-DE¹⁷); langfristige FDM-Strategie [je HS]
- W1.3.1 (Mo 9-18): Verstetigungsplan für personelle Ressourcen, z. B. Änderung Tätigkeitsdarstellung, Weiterentwicklung unbefristetes Personal, Neu-Einstellungen [je HS]
- W1.3.2 (Mo 13-30): Evaluation der (befristeten) FDM-Strategie [je HS]
- M1.3.2 (Mo 16-24): Ggf. Aktualisierung der FMD-Policy [je HS]
- M1.3.3 (Mo 7-33): Handreichungen zum Umgang mit Forschungsdaten [je HS]

Nr./Titel AP	AP 2: Landesweiter Aufbau von Qualifizierung und Schulung							
Verantw. HS (* = AP-Leitungen)	BTU*	FHP*	HNEE	THB	THW	EUV*	FB	UP
Personenmonate (PM)								

¹⁷ Hartmann et al. (2019). RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (0.9). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Ziel ist es, die relevanten Zielgruppen mittels geeigneter Instrumente für FDM zu qualifizieren und offene, nachnutzbare Lehr- und Lernmaterialien (OER¹⁸) bereitzustellen inklusive laufender Evaluierung. Mittels eines definierten Bewerbungs- und Auswahlprozesses werden mehrere Stipendien für Qualifizierungsmaßnahmen vergeben. Ferner soll rechtliche/ethische Expertise zum FDM an den brandenburgischen HS zur Verfügung gestellt werden und mit den jeweiligen FDM-Verantwortlichen und dem juristischen Personal für die spezifischen Bedarfe der HS adaptiert, weiterentwickelt und in hochschulübergreifenden Angeboten und Services strukturell verankert werden. Das AP 2 gliedert sich in die beiden Tasks:

- **T 2.1: Qualifizierung & Schulung [BTU, FHP]**
- **T 2.2: Rechtliche/ethische Expertise [EUV]**

Task 2.1: Qualifizierung & Schulung [BTU/FHP]

Aufbau und Aktualisierung eines zielgruppenspezifischen **Wissensspeichers** mit einschlägigen, aktuellen und relevanten Materialien (OER) für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende (z. B. Informationssammlungen, Best Practices, Fach-Repositoryn, Ergebnisse/Empfehlungen der NFDI-Konsortien etc.) sowie **Vernetzung** der lokalen FDM-Verantwortlichen und Austausch mit überregionalen und nationalen Initiativen:

- M2.1.1 (Mo 1-6): Technische Bereitstellung Wissensspeicher¹⁹ [BTU]
- W2.1.1 (Mo 1-36): Übersicht relevanter FDM-Materialien für Studierende [FHP]
- W2.1.2 (Mo 1-36): Übersicht relevanter FDM-Materialien für FDM-Verantwortliche und Forschende [BTU]
- M2.1.2 (Mo 1-36): Etablierung einer „Taskforce Qualifizierung“ in FDM-BB und Vernetzung mit anderen relevanten Initiativen (vgl. auch AP 4) [FHP]

Konzeption und Durchführung modularer FDM-**Zertifikatskurse** in enger Kooperation mit der Landesinitiative fdm.nrw²⁰ (vgl. MoU im Anhang 3d) für FDM-Verantwortliche, Forschende und Studierende (2 SWS, 2-3 ECTS-Punkte) inklusive Evaluierung:

- W2.1.3 (Mo 1-9): Bedarfserhebung mit Literaturrecherche, explorativen Interviews [BTU]
- W2.1.4 (Mo 1-12): Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons²¹ [FHP, Studierende] [BTU, FDM-Verantwortliche/Forschende]
- M2.1.3 (Mo 1-36): Gewinnung von Sponsoren für FDM-Zertifikatskurse, vgl. W2.1.5 [FHP]
- M2.1.4 (Mo 13-30): Durchführung von je 2 Zertifikatskursen (im 2. Jahr kostenfrei, im 3. Jahr kostenpflichtig) für Studierende [FHP] und FDM-Verantwortliche/Forschende [BTU]
- R2.1.1 (Mo 13-36): Evaluierung Zertifikatskurse [FHP]

Stipendienvergabe (Auswahl, Jury etc.) für Masterstudiengang und FDM-Zertifikatskurse:

- M2.1.5 (Mo 2-9): Ausschreibung und Stipendienvergabe Masterstudiengang Digitales Datenmanagement (DDM)²² für zwei Studierende mit Start April 2023 [FHP]
- M2.1.6 (Mo 13-18; 24-29): Ausschreibung und Stipendienvergabe FDM-Zertifikatskurs für Studierende [FHP] und FDM-Verantwortliche/Forschende [BTU]

Sensibilisierung der Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen sowie regionale Unternehmensverbände durch Impulsvorträge und Awareness-Materialien für FDM:

- W2.1.5 (Mo 6-36): Durchführung Impulsvorträge und Bereitstellung von Materialien [BTU]

¹⁸ <https://open-educational-resources.de>

¹⁹ Moodle als Lernmanagementsystem wird von der BTU kostenfrei bereitgestellt.

²⁰ Vgl. <https://www.fdm.nrw>

²¹ Kalkuliert werden 1.500 Euro Honorar pro ganztägige Qualifizierungsveranstaltung, ein Zertifikatskurs besteht aus 5 Tagen bzw. 10 halbtägigen Veranstaltungen, vgl. AZA-Formular BTU.

²² Vgl. <https://www.ddm-master.de>, kalkuliert wird mit 2.000 Euro Gebühren pro Semester, d.h. 8.000 Euro pro Teilnehmer:in, vgl. AZA-Formular FHP.

Task 2.2: Rechtliche/ethische Expertise [EUV]

Bedarfserhebung zum rechtlichen/ethischen First-Level-Support bei den FDM-Verantwortlichen sowie Evaluierung, wie die Expertise des juristischen Personals für den Kompetenzaufbau des First-Level-Supports genutzt werden kann:

- M2.2.1 (Mo 1-8): Konzeption und Durchführung von Interviews mit FDM-Verantwortlichen und juristischem Personal an allen HS [EUV]
- W2.2.1 (Mo 9-12): Auswertung der Bedarfserhebung/Interviews [EUV]

Etablierung/Koordination der FDM-BB Arbeitsgruppe „**AG Rechtlicher/ethischer First-Level-Support**“ unter Einbeziehung des juristischen Personals, Konzeptentwicklung für First-Level-Support an den HS:

- M2.2.2 (Mo 9-36): Treffen der „AG Rechtlicher/ethischer First-Level-Support“ [EUV]
- M2.2.3 (Mo 9-13): Gemeinsame Konzeptentwicklung für First-Level-Support an den HS im Rahmen der AG [EUV]
- W2.2.2 (Mo 14-15): Konzept für rechtlichen/ethischen First-Level-Support an den HS [EUV]

Konzeption, Durchführung und Evaluierung eines **Qualifizierungsprogramms** für den First-Level-Support auf der Grundlage von W2.2.2:

- M2.2.4 (Mo 16-19): Konzeptionierung des Programms unter Beteiligung der FDM-Verantwortlichen aller HS [EUV]
- M2.2.5 (Mo 20-36): Durchführung Qualifizierungsprogramm (Informationsveranstaltungen, Schulungen, Train-the-Trainer-Konzept) [EUV]
- M2.2.6 (Mo 24-31): Evaluation und Anpassung des Qualifizierungsprogramms [EUV]
- R2.2.1 (Mo 32-34): Bericht zur Umsetzung des Konzepts für den rechtlichen/ethischen First-Level-Support an den HS und des Qualifizierungsprogramms [EUV]

Beratung von Forschenden zu rechtlichen/ethischen Fragen des FDM durch einen gemeinsamen digitalen Kontaktpunkt der HS:

- W2.2.3 (Mo 22-24): Konzept zur Erarbeitung und Zusammenführung von hochschulübergreifenden Beratungsangeboten, Materialien und Handreichungen [EUV]
- M2.2.7 (Mo 25-30): Angebote/Materialien/Handreichungen liegen vor [EUV]
- M2.2.8 (Mo 31-36): Bereitstellung über Kontaktpunkt [EUV]
- M2.2.9 (Mo 32-36): Evaluation und Anpassung des Kontaktpunktes [EUV]

Nr./Titel AP	AP 3: Landesweite Bereitstellung technisch-wiss. FDM-Dienste							
Verantw. HS (* = AP-Leitung)	BTU	FHP	HNEE	THB	THW	EUV	FB	UP*
Personenmonate (PM)								
<p>Ziele sind der Aufbau und die Verstetigung von technisch-wissenschaftlichen IT-Diensten für Management, Publikation und Archivierung von Forschungsdaten auf Basis des DMP-Tools RDMO und des Repositoriumsdiensdes RADAR auf lokaler und landesweiter Ebene inklusive Helpdesk sowie die Entwicklung geeigneter Betriebs- und Kostenmodelle. Das AP 3 gliedert sich in drei Tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T 3.1: Organisation, Helpdesk, Betriebs- und Kostenmodelle, Materialien und Trainings für IT-Dienste [UP] • T 3.2: RDMO als landesweites DMP-Tool [UP] • T 3.3: RADAR als landesweiter Publikations- und Archivierungsdienst für Forschungsdaten [UP] 								

RDMO²³ und RADAR²⁴ werden bereits an der Universität Potsdam für die lokale Nutzung aufgebaut und für die landesweite Nutzung in Brandenburg weiterentwickelt (Cloudinstanz)²⁵. Zusätzlich wird die Möglichkeit bestehen, die Dienste hochschulspezifisch, bspw. durch lokale Speicheroptionen und eigenes Design, anzupassen (Mandanteninstanzen). Die Weiterentwicklung von RADAR wird in enger Zusammenarbeit mit FIZ Karlsruhe durchgeführt. Einher geht der Aufbau eines Helpdesks mit Unterstützungsleistungen, Beratungsangeboten, Trainings und Informationen für den lokalen Kompetenzaufbau bei der Nutzung der Dienste.

Task 3.1: Organisation, Helpdesk, Betriebs- und Kostenmodelle, Materialien und Trainings für IT-Dienste [UP]

- M3.1.1 (Mo 1-36): Hochschulübergreifende Organisations- und Managementstruktur für FDM-Dienste in Brandenburg [UP]
- M3.1.2 (Mo 12-36): Implementierung eines Helpdesks zu den Diensten, Durchführung von Beratungen und Trainings [UP]
- R3.1.1 (Mo 9-36): Betriebs- und Kostenmodelle FDM-Dienste in Brandenburg (Mo 12 draft, Mo 36 final) [UP]
- R3.1.2 (Mo 9-36): Dokumentation und Anleitung für FDM-Dienste in Brandenburg (Mo 12 draft, Mo 36 final) [UP]

Task 3.2: RDMO als landesweites DMP-Tool [UP]

- M3.2.1 (Mo 12-17): RDMO als Cloudinstanz im Betabetrieb [UP]
- M3.2.2 (Mo 18-36): RDMO als Cloudinstanz im Produktivbetrieb [UP]
- M3.2.3 (Mo 12-36): Etablierung RDMO als Dienst mit hochschulspezifischer Anpassung (Mandanteninstanzen) [UP]

Task 3.3: RADAR als landesweiter Publikations- und Archivierungsdienst für Forschungsdaten [UP]

- M3.3.1 (Mo 18-23): RADAR als Cloudinstanz im Betabetrieb [UP]
- M3.3.2 (Mo 24-36): RADAR als Cloudinstanz im Produktivbetrieb [UP]
- M3.3.3 (Mo 18-36): Etablierung RADAR als Dienst mit hochschulspezifischer Anpassung (Mandanteninstanzen) [UP]

Nr./Titel AP	AP 4: Institutionalisierung, Dissemination und Koordination							
Verantw. HS (* = AP-Leitung)	BTU	FHP*	HNEE	THB	THW	EUV	FB	UP*
Personenmonate (PM)								
<p>Das AP 4 koordiniert die Diskussionen, Entwicklungen etc. im Bereich der Institutionalisierung von FDM an allen brandenburgischen HS gemeinsam mit der BLHP und dem MWFK mit dem Ziel, nachhaltiges FDM zu implementieren. AP 4 gliedert sich in drei Tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T4.1: Institutionalisierung von FDM an den brandenburgischen Hochschulen über nachhaltige Strukturen [FHP, UP] • T4.2: Dissemination mit Information, Transfer und Vernetzung [FHP, UP] • T4.3: Koordination [FHP, UP] 								

²³ <https://rdmorganiser.github.io>

²⁴ <https://www.radar-service.eu/radar/de/home>

²⁵ Sachkosten wie z. B. Lizenzgebühren für RADAR an FIZ Karlsruhe werden weder über das BMBF noch über das MWFK gefördert. Hier werden alternative Lösungen angestrebt bis hin zu Eigenanteilen der beteiligten Hochschulen.

Task 4.1: Institutionalisierung von FDM an den brandenburgischen Hochschulen über nachhaltige Strukturen [FHP, UP]

- M4.1.1 (Mo 12-36): Eruiierung verschiedener Institutionalisierungsstrategien für FDM an den HS und landesweit (z. B. über Globalhaushalt, lokale Organisationsentwicklung) [FHP, UP]
- W4.1.1 (Mo 12-20): Verstetigung personeller Ressourcen, theoretische Analyse der Werkstattberichte der HS (vgl. W1.3.1) [UP]
- R4.1.1 (Mo 21-30): Umsetzungsszenarien Verstetigung personeller Ressourcen für FDM unter Berücksichtigung der wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen [FHP]

Task 4.2: Dissemination mit Information, Transfer und Vernetzung [FHP, UP]

- M4.2.1 (Mo 1-36): Dissemination mit Schwerpunkt Information (vgl. Kap. 7) [FHP, UP]
- M4.2.2 (Mo 1-36): Dissemination mit Schwerpunkt Transfer (vgl. Kap. 6) [FHP, UP]
- M4.2.3 (Mo 1-36): Dissemination mit Schwerpunkt Vernetzung (vgl. Kap. 5) [FHP, UP]
- R4.2.1 (Mo 26-30): Disseminationskonzept inklusive Lessons-Learned-Bericht [UP]
- M4.2.4 (Mo 6-36): Teilnahme und Ergebnispräsentation an relevanten Konferenzen, Workshops etc. (z. B. RDA-DE²⁶, E-Science-Tage Heidelberg²⁷, NFDI) [alle HS]

Task 4.3: Koordination [FHP, UP]

- M4.3.1 (Mo 1-36): Inhaltliche, technische und wissenschaftliche Koordinierung der Landesinitiative FDM-BB [FHP, UP]
- M4.3.2 (Mo 1-36): Administrative Leitung IN-FDM-BB inklusive Berichtswesen [FHP]²⁸
- M4.3.3 (Mo 1-6): Unterstützung beim Onboarding der neuen FDM-Verantwortlichen durch regelmäßige, niedrigschwellige „Ask me anything“ Veranstaltungen, Auftaktworkshop [FHP]
- M4.3.4 (Mo 1-36): Fortführung des Steuerungsgremiums (FDM-BB StG) mit allen Vize-Präsident:innen der brandenburgischen HS (Leitungsebene) [FHP]
- M4.3.5 (Mo 1-36): Fortführung der Arbeitsgruppe (FDM-BB AG) mit allen FDM-Verantwortlichen der brandenburgischen HS und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Arbeitsebene) [UP]
- M4.3.6 (Mo 1-36): Bereitstellung kollaborativer Arbeitsumgebungen²⁹ [UP]
- M4.3.7 (Mo 1-36): Aktives Datenmanagement aller im Projekt IN-FDM-BB anfallenden Daten (Umfragen, Interviews etc.) inklusive DMPs via Box.UP³⁰ sowie (Zweit-)Publikation aller Werkstattberichte und Reports auf Publish.UP und Forschungsdaten auf RADAR Local [UP]
- M4.3.8 (Mo 24, 36): Tagung mit Präsentation der (Zwischen-)Ergebnisse [FHP, UP]

4.1 Finanzkalkulation

Damit ergibt sich die folgende Verteilung der Personenmonate (PM) über die HS sowie der Stellenanteile je HS und Arbeitspakete (AP) bei einer Laufzeit von 36 Monaten mit einem potenziellen Start zum Juli 2022:

²⁶ <https://www.rda-deutschland.de>

²⁷ <https://e-science-tage.de/de/startseite>

²⁸ Umsetzung durch 50 % E11-Stelle an der FHP.

²⁹ Lizenziert für FDM-BB ist Confluence <https://www.atlassian.com/de/software/confluence>

³⁰ <https://www.uni-potsdam.de/de/boxup>

	BTU	FHP	HNEE	THB	THW	HAW gesamt	EUV	FB	UP	UNI gesamt
AP 1						99				43
AP 2						48				29
AP 3						21				45
AP 4						48				27
Summe	36	72	36	36	36	216	36	36	72	144
E 13	1	1,5	1	1	1	5,5	1	1	2	4,0
E 11	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	0
E 5	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,75	0,15	0,15	0,15	0,45

Die Finanzkalkulation in Euro pro Jahr (durchschnittlich, gerundet) stellt sich wie folgt dar:

HS	Förderer	Personal-kosten	Sach-kosten ³¹	Konferenz-kosten ³²	Eigenanteil ³³	Gesamt <u>ohne</u> Eigenanteil
BTU	HAW via BMBF	75.150	5.000	600		80.750
FHP		161.764	5.334	600		167.698
HNEE		77.313	./.	600		77.913
THB		75.253	./.	600		75.853
THW		77.468	./.	600		78.068
Gesamt BMBF		466.948	10.334	3.000		480.282
EUV	UNI via MWFK ³⁴	90.000	./.	./.		90.000
FB		90.000	./.	./.		90.000
UP		180.000	./.	./.		180.000
Gesamt MWFK		360.000	./.	./.		360.000
Gesamt		826.948	10.334	3.000	284.687	840.282

Die Gesamtkosten ohne Eigenanteil von 840.282 Euro pro Jahr verteilen sich zu ca. 57 % auf das BMBF und zu ca. 43 % auf das MWFK. Für die Kosten inklusive Eigenanteil von 1.124.969 Euro pro Jahr ergibt sich eine Verteilung von ca. 43 % BMBF, ca. 32 % MWFK und ca. 25 % Eigenanteil.

³¹ Hier nur für kostenpflichtige Qualifizierung, vgl. AP 2.1.

³² Hier sind nur Registrierungskosten für Tagung, Workshop etc. gemeint, Reisekosten fallen unter Eigenanteil der Partner.

³³ Einheitlich kalkuliert nach den Personalmittelsätzen der DFG für das Jahr 2021 (Formular 60.12), http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12_de.pdf

³⁴ Einheitlich für alle Universitäten in Brandenburg berechnet, insgesamt übernimmt das MWFK für die Universitäten bis zu 360.000 Euro pro Jahr für Personalkosten.

5. Vernetzungskonzept

Vernetzung ist eine Säule des Disseminationskonzept (vgl. Kap. 7) und wird in AP 4.2 umgesetzt. In der Landesinitiative FDM-BB engagieren sich acht **Hochschulen** (HS: fünf HAW und 3 UNI). Sie treffen sich seit dem Frühjahr 2020 regelmäßig in der Arbeitsgruppe FDM-BB (i. d. R. monatliche Treffen) und arbeiten seit 2021 kollaborativ auf einer Confluence-Instanz³⁵ zusammen. Die Vize-Präsident:innen für Forschung der Hochschulen sind seit Mitte 2020 im Steuerungsgremium FDM-BB engagiert (i. d. R. vierteljährliche Treffen) und unterstützen inhaltlich und politisch die gemeinsamen Aktivitäten. Parallel wird bei Bedarf der Brandenburgischen Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) berichtet und es kommen dort strategische Entwicklungen zur Abstimmung. Zum erweiterten Netzwerk FDM-BB zählen auch von Beginn an die **außeruniversitären Forschungseinrichtungen** mit ihrer domänenspezifischen Expertise sowie nationalen und internationalen Netzwerkbeziehungen, so dass bereits bestehende lokale Infrastrukturen (z. B. Zugang zu fachspezifischen Repositorien, digitale Laborbücher, wissenschaftliche Software) sichtbarer werden. Die folgenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen engagieren sich bisher in FDM-BB:

- Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren: Alfred-Wegener-Institut Potsdam (AWI) und Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ);
- Leibniz-Gemeinschaft, Leibniz-Institute: Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) und Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP);
- Kompetenz-Netzwerk: The Research Network for Geosciences in Berlin and Potsdam (Geo.X).

In Brandenburg hat sich zudem 2019 das **Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation** (ZDT³⁶) gegründet³⁷, das einen Kooperationsverbund der staatlichen HS in Brandenburg darstellt. Unter dem Dach des ZDT werden seitdem systematisch gemeinsame Digitalisierungsprojekte zwischen den HS initiiert und durchgeführt. Es ist beabsichtigt, dass auch das Thema FDM zukünftig in das Bearbeitungsportfolio des ZDT aufgenommen wird.

Externe Vernetzungen bestehen insbesondere mit den anderen FDM-Landesinitiativen, mit denen bei der RDA-DE Tagung in 2020³⁸ ein enger und regelmäßiger Austausch verabredet wurde, der auch in ein gemeinsames **Plädoyer bezüglich der NFDI**³⁹ mündete. Bereits 2020 wurde in enger Zusammenarbeit mit den anderen (potenziellen) NFDI-Konsortien eine sog. **Leipzig-Berlin-Erklärung zu NFDI-Querschnittsthemen der Infrastrukturentwicklung**⁴⁰ veröffentlicht, an der FDM-BB beteiligt war und in der einige der hier adressierten Handlungsfelder (z. B. Qualifizierung) bereits thematisiert wurden. FDM-BB beteiligt sich zudem an Diskussionen und Aktivitäten im Rahmen der **DINI/nestor-AG Forschungsdaten** und der **RDA-DE e.V.**⁴¹, worüber auch ein Austausch über die aktuellen **EOSC**-Entwicklungen gewährleistet ist. Zahlreiche Partner im (erweiterten) Netzwerk FDM-BB sind zudem direkt oder indirekt an insgesamt acht **NFDI-Konsortien**⁴² beteiligt.

³⁵ <https://www.atlassian.com/de/software/confluence>

³⁶ <https://www.th-wildau.de/zentrum-fuer-digitale-transformation>

³⁷ Vgl. Geschäftsordnung, https://www.th-wildau.de/files/Zentrum_fuer_digitale_Transformation/ZDT-Dokumente/ZDT-Geschaeftsordnung.pdf

³⁸ Vgl. Agenda 26. Feb 2020: <https://www.rda-deutschland.de/events/rda-de-2020-agenda>.

³⁹ „Wir bringen die breite Basis mit“ – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4524655>

⁴⁰ <https://doi.org/10.5281/zenodo.3895209>

⁴¹ <https://www.rda-deutschland.de>

⁴² Vgl. NFDI Fach-Konsortien, <https://www.nfdi.de/konsortien/>

6. Ergebnisverwertung und -transfer

Die Ergebnisverwertung und der Ergebnistransfer bilden eine weitere Säule des Disseminationskonzept (vgl. Kap. 7) und werden ebenfalls in AP 4.2 umgesetzt. Verwertung und Transfer erfolgen sowohl **intern** in die jeweilige Hochschule (HS), in das Netzwerk der Landesinitiative FDM-BB als auch **extern** zu den anderen FDM-Landesinitiativen mit ihren HS.

Die Verstetigungsstrategien der jeweiligen HS (vgl. AP 1.4), aber auch hochschulübergreifend im Rahmen von FDM-BB (vgl. AP 3.1 und AP 4.1), unterstützt von der Brandenburgischen Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK), gewährleisten, dass das Thema FDM in das Bewusstsein der Leitungsebenen und wissenschaftspolitischen Entscheidungsträger rückt. Jede HS etabliert geeignete interne Strukturen und Prozesse, um FDM personell, technisch und sachlich⁴³ zunehmend über den Globalhaushalt zu verankern. Dies berücksichtigt auch interne Organisationsprozesse (Change-Management) und Qualifizierungsstrategien, um hauptamtlich tätiges Personal weiterzuentwickeln und adäquat zu qualifizieren. Dabei wird die Institutionalisierung von FDM an den brandenburgischen HS als kontinuierlicher Prozess verstanden, der den Entwicklungsständen und organisatorischen Rahmenbedingungen an der jeweiligen HS Rechnung tragen muss. FDM ist z. T. noch nicht an allen HS in einer Abteilung oder zentralen Einrichtung verankert, so dass der Fokus in der Anfangszeit darin besteht, vorhandene Strukturen – auch in der Zusammenarbeit quer über die Abteilungen/zentralen Einrichtungen – zu erproben und Verantwortungsbereiche festzulegen. An anderen HS müssen die Zuordnungen ggf. evaluiert und justiert werden, abhängig von (neuen) Bedarfsanforderungen der Forschenden (und Studierenden). Damit dient die Institutionalisierung auch dazu, den jeweiligen Hochschulstandort für zukünftige Forscher:innen-Generationen attraktiv zu machen, indem sie ein professionelles Umfeld für FDM vorfinden. Auch die Studierenden in Brandenburg profitieren von der Schaffung bzw. Steigerung von FDM-spezifischem Know-how, indem sie direkt oder indirekt mit den neuen Anforderungen im Bereich FDM, aber auch mit grundsätzlicher Data Literacy bekannt gemacht werden. Insgesamt werden dadurch die Attraktivität und Anschlussfähigkeit der HS erhöht.

IN-FDM-BB hat über FDM-BB bereits etablierte Kontakte zu anderen Netzwerken und wird, wie in der Vergangenheit üblich, die Ergebnisse und Publikationen in geeigneter Form (vgl. Disseminationskonzept in Kap. 7) in die anderen Initiativen, Netzwerke und Hochschulen transferieren. Die zu Beginn 2021 gelaunchte Webseite zu FDM-BB hat sich bereits als Informations- und Kommunikationsplattform etabliert. Eine wirtschaftliche Verwertung ist dezidiert nicht angestrebt, alle Materialien und Veröffentlichungen werden als Open Access (OA) und Open Educational Resources (OER) zur Verfügung gestellt.

7. Disseminationskonzept

Das Disseminationskonzept von IN-FDM-BB beruht auf den drei Säulen **Information – Transfer – Vernetzung**. Auf Transfer (vgl. Kap. 6) und Vernetzung (vgl. Kap. 5) wird hier nicht eingegangen. Da alle beteiligten Hochschulen sowie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen⁴⁴ bereits seit ca. Mitte 2020 in der vom MWFK mindestens bis Ende 2021 geförderten Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) zusammenarbeiten, kann auf die folgenden bereits implementierten Disseminationsinstrumente zurückgegriffen werden:

- **Homepage** mit einem etablierten Branding, bekannt auch auf anderen einschlägigen FDM-Webseiten wie z. B. forschungsdaten.org und forschungsdaten.info;
- **Blog-Postings** über aktuelle Ergebnisse, Erfahrungsberichte und Neuigkeiten;

⁴³ Z. B. Lizenzgebühren im Rahmen von RADAR.

⁴⁴ <https://fdm-bb.de/netzwerk>

- Extra-Seite für die **Veröffentlichung der Projektergebnisse** (bisher mit vier Berichten⁴⁵, veröffentlicht über den Universitätsverlag⁴⁶ der UP);
- eine Reihe von **Schulungen und Weiterbildungen**, aktuell eine Serie zum Thema Datenschutz⁴⁷ (bisher 6 von 10 Veranstaltungen);
- **Informationsveranstaltungen**, aktuell eine im Bereich NFDI e.V.⁴⁸ (Sep. 2021) und im Rahmen des ZDT IT-Forums (Okt. 2021)⁴⁹;
- regelmäßige **Präsentation** der (Zwischen-)Ergebnisse und Austausch mit anderen FDM-Verantwortlichen (z. B. Landesinitiativen FDM, DINI/nestor, RDA-DE, forschungsdaten.info);
- eigene **FDM-BB-Zenodo-Community**⁵⁰;
- **Pressemitteilungen**⁵¹.

Darüber hinaus werden im Rahmen des hier beschriebenen Vorhabens IN-FDM-BB folgende, ergänzende Maßnahmen zur Unterstützung der Disseminationsaktivitäten umgesetzt:

- niedrigschwellige Veröffentlichung⁵² der Konzepte und Erfahrungsberichte in Form von **Workstattberichten** (vgl. Kap. 4);
- Veröffentlichungen von relevanten Projektergebnissen in **referierten Fachzeitschriften** und Vorträge auf nationalen und internationalen **Fachkonferenzen**;
- **Lightning Talks**: Systematischer Austausch mit anderen, im Rahmen der BMBF-Ausschreibung bewilligten, HAW-Vorhaben: Dies soll niedrigschwellig (ohne Anmeldung, via digitaler Videokonferenz, max. 1,5 Stunden Dauer) zu spezifischen Themen im Bereich der Institutionalisierung von FDM an Hochschulen inklusive Herausforderungen und Lösungswegen angeboten werden (z. B. monatlich zu festen Terminen/Uhrzeiten);
- **Veröffentlichung** aller Schulungs- und Weiterbildungsmaterialien im Sinne von Open Educational Resources (OER).

8. Notwendigkeit der Zuwendung

Die Zuwendung durch Bundesmittel ist notwendig, da die hier beschriebenen Arbeitsschritte und geplanten Aktivitäten nicht aus den Haushaltsmitteln der beteiligten Hochschulen finanzierbar sind. Diese Erläuterung gilt für alle Partner des hier beschriebenen Vorhabens. Andere nationale Ressourcen, wie z. B. Landesmittel (MWFK), stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Das MWFK hat sich bereit erklärt, im Falle eines erfolgreichen Antrags die Personalkosten für die drei Universitäten zu übernehmen, um alle brandenburgischen Hochschulen in das Projekt einbeziehen zu können. Trotz intensiver Recherche konnten keine weiteren Förderprogramme, insbesondere auch nicht bei der EU, identifiziert werden.

⁴⁵ Darunter auch die Veröffentlichung einer Bachelorarbeit im Sep. 2021: Zeunert, Miriam und Schneemann, Carsten. „Forschungsdatenmanagement: Arbeitsschwerpunkte für Informationswissenschaftler:innen“ (Projektreport FDM-BB 4, Version 1.0). 2021. Universitätsverlag Potsdam, DOI: <https://doi.org/10.25932/publish-up-50790>

⁴⁶ <https://www.ub.uni-potsdam.de/de/publizieren/universitaetsverlag>

⁴⁷ Vgl. <https://fdm-bb.de/2021/09/29/vierte-veranstaltung-zum-thema-datenschutz>

⁴⁸ <https://fdm-bb.de/2021/09/07/veranstaltung-nfdi>

⁴⁹ <https://www.th-wildau.de/hochschule/aktuelles/veranstaltung/die-nationale-forschungsdateninfrastruktur-aktueller-stand-und-ausblick>

⁵⁰ <https://zenodo.org/communities/fdm-bb/?page=1&size=20>

⁵¹ Vgl. z. B. <https://www.uni-potsdam.de/de/medieninformationen/detail/2021-08-11-eine-strategie-fuers-land-kompetenzen-vor-ort-empfehlungen-fuers-forschungsdatenmanagem> (2021); <https://idw-online.de/de/news731311> (2020); <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~30-10-2019-forschungsdatenmanagement-projekt> (2019).

⁵² Z. B. auf der FDM-BB Webseite, Zenodo etc.

Anhang 1

Rechtsverbindlich unterzeichnete Übersendungsschreiben je Hochschulleitung mit Deckblatt

Projektteil HAW

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)
- Fachhochschule Potsdam (FHP)
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
- Technische Hochschule Brandenburg (THB)
- Technische Hochschule Wildau (THW)

Projektteil UNI

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FB)
- Universität Potsdam (UP)

Anhang 2

Lebensläufe der vorgesehenen Projektleitungen (Projektpartner und assoziierte Partner)

Projektteil HAW

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)
Jens Mittelbach
- Fachhochschule Potsdam (FHP)
Heike Neuroth
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
Kerstin Lehmann
- Technische Hochschule Brandenburg (THB)
Marcus Heinrich
- Technische Hochschule Wildau (THW)
Markus Vossel

Projektteil UNI

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)
Petra Kuhnau
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FB)
Katja Krause
- Universität Potsdam (UP)
Andreas Kennecke

Anhang 3

Wissenschaftspolitische Unterstützungsschreiben

- a. **Ministerium** für Wissenschaft, Forschung und Kultur ist das Wissenschaftsministerium des Landes Brandenburg (MWFK) – Letter of Intent; unterschrieben von Dr. Manja Schüle als Ministerin des Landes Brandenburg
- b. **Brandenburgische Landeskonzferenz** der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) – Letter of Intent; unterschrieben von Prof. Dr. Eva Schmitt-Rodermund als Vorsitzende der BLHP
- c. **Eckpunktepapier** zur Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg, beschlossen am 15. Oktober 2021 von der BLHP
- d. **Landesinitiative** für Forschungsdatenmanagement NRW, fdm.nrw – Memorandum of Understanding; unterschrieben von den Projektleitungen
- e. **RADAR** (Forschungsdaten-Repository), FIZ Karlsruhe, Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH – Letter of Intent; unterschrieben von Dr. Leni Helmes und Matthias Razum, FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

Dortustraße 36
14467 Potsdam

Hausruf: (0331) 866 45 05
Fax: (0331) 866 45 40
Internet: www.mwfk.brandenburg.de
manja.schuele@mwfk.brandenburg.de

Potsdam, 29. Oktober 2021

Letter of Intent

Unterstützung des Landes Brandenburg für den Konsortialantrag aller brandenburgischen Hochschulen „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“

Forschungsdatenmanagement hat in jüngerer Zeit einen erheblichen Zuwachs an politischer und wissenschaftlicher Aufmerksamkeit erfahren. Die nun veröffentlichte BMBF-Bekanntmachung der „Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen“ trägt diesem Bedeutungszuwachs adäquat Rechnung.

Auch für die Landesregierung Brandenburg ist das Thema „Forschungsdaten“ von großer Relevanz. Öffentliche Drittmittelgeber stellen mittlerweile immer höhere Anforderungen an das Management von Daten, vor allem an deren Nachnutzung. In diesem Kontext ist die Etablierung von bedarfsorientierten Infrastrukturen und Diensten des Forschungsdatenmanagements an den brandenburgischen Hochschulen unerlässlich, um die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Forschung in Brandenburg zu sichern. Ein funktionierendes Forschungsdatenmanagement ist eine zunehmend wichtiger werdende Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und Sichtbarkeit von Forschern/innen im Land. Darüber hinaus ist die Nachnutzung von Daten auch im Sinne der öffentlichen Hand, denn Daten, die z.B. im Wege einer öffentlichen Projektfinanzierung erhoben wurden, sollten auch von später forschenden Wissenschaftlern/innen weiterverwendet werden können. Auf diese Weise trägt effektives Forschungsdatenmanagement zu einem sparsamen und wirtschaftlichen Finanzmitteleinsatz des Staates bei.

Aufgrund dieses erheblichen Landesinteresses hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) die staatlichen

Hochschulen im Wege der Projektförderung bereits seit Ende des Jahres 2019 bei der Bearbeitung des Themas unterstützt. Konkret wurde durch die Finanzierung des MWFK das Vorprojekt „Forschungsdatenmanagement Brandenburg“ (www.fdm-bb.de) ermöglicht, auf deren Arbeitsergebnissen der hier vorliegende Antrag aufbaut.

Darüber hinaus haben das MWFK und die Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) in ihrer gemeinsamen, kürzlich veröffentlichten Digitalisierungsagenda¹ konkret die „Einführung bzw. Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements an den Hochschulen“ vereinbart. Hierzu wird derzeit an einer Forschungsdatenstrategie des Landes gearbeitet, die neben den Hochschulen auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes miteinbezieht. Die Eckpunkte für die Forschungsdatenstrategie wurden am 15.10.2021 von der BLHP beschlossen und liegen dem Antrag bei.

Die aktuelle BMBF-Bekanntmachung der „Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen“ stellt nun eine herausragende Möglichkeit für die Hochschulen dar, ein institutionalisiertes Forschungsdatenmanagement in ihren Einrichtungen einzuführen, weiterzuentwickeln und zu verstetigen. In diesem Sinne begrüßt und unterstützt das Land Brandenburg ausdrücklich den hier vorliegenden gemeinsamen Konsortialantrag aller brandenburgischen Hochschulen im Rahmen der aktuellen BMBF-Bekanntmachung.

Da die BMBF-Ausschreibung bei erfolgreicher Antragstellung nur die finanziellen Aufwendungen der Fachhochschulen (Fachhochschule Potsdam, Technische Hochschule Brandenburg, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Technische Hochschule Wildau) und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg abdeckt, erklärt sich das MWFK im Falle eines erfolgreichen Antrages aller brandenburgischen Hochschulen konkret dazu bereit, die anteilige Finanzierung der Personalkosten für die drei Universitäten (Universität Potsdam, Europa-Universität Viadrina, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF) im Rahmen des Projektantrages in Höhe von bis zu 360.000,00 Euro pro Jahr zu übernehmen.

Dr. Manja Schüle

¹ https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Digitalisierungsagenda_21-05-17_BARRIEREFREI.pdf

BLHP-Geschäftsstelle · Fachhochschule Potsdam ·
Klepenheuerallee 5 · 14469 Potsdam

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Projekträger „Digitaler Wandel in
Bildung, Wissenschaft und Forschung“
Steinplatz 1
10623 Berlin

**Vorstand der
Brandenburgischen
Landeskonferenz der
Hochschulpräsidentinnen und
-präsidenten**

Prof. Dr. Eva Schmitt-
Rodermund
Präsidentin FH Potsdam

BLHP-Geschäftsstelle
Birgit Lißke
T +49 (0) 331 580 1004
E birgit.lisske@fh-potsdam.de

www.blhp.de

Potsdam, 26.10.2021

LETTER OF INTENT

Unterstützung der BLHP für den Konsortialantrag aller brandenburgischen Hochschulen „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“

Die acht staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg – Universitäten wie Fachhochschulen – arbeiten bereits seit Mitte 2020 auf Ebene der für Forschung zuständigen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten eng zusammen, um ein professionelles und institutionelles Forschungsdatenmanagement in enger Zusammenarbeit voranzubringen. Dabei ist die Erkenntnis handlungsleitend, dass keine der (zumeist kleineren) Hochschulen alleine in der Lage ist, die breite Palette der Unterstützung der Forschenden aufzubauen, welche ein zeitgemäßes Forschungsdatenmanagement erfordert. Die Hochschulen sind dankbar, dass das brandenburgische MWFK diese kooperative Agenda von Anfang an ideell und auch finanziell durch das Vorprojekt „Forschungsdatenmanagement Brandenburg“ unterstützt hat.

Ergebnis der bisherigen Beratungen ist das in der Anlage beigefügte gemeinsame Eckpunktepapier des MWFK und der staatlichen Hochschulen in Brandenburg, welches ein gemeinsames Bekenntnis zu diesem Prozess beinhaltet und die nächsten Schritte beschreibt. Das Papier, welches die Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten am 15.10.2021 einstimmig befürwortet hat, konkretisiert die Vereinbarung aus der gemeinsamen Digitalisierungsagenda von Land und Hochschulen, Forschungsdatenmanagement an allen Hochschulen einzuführen bzw. weiterzuentwickeln.

Vor diesem Hintergrund kommt die aktuelle BMBF-Bekanntmachung zum Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen genau zur richtigen Zeit. Eine Förderung der vier brandenburgischen Fachhochschulen sowie der BTU Cottbus gemäß dem vorgelegten Antrag würde uns eine hervorragende Chance bieten, in Brandenburg an die Entwicklung der NFDI anschlussfähig zu werden. Ganz im Geiste des

bisherigen vertrauensvollen Kooperationsprozesses zwischen Universitäten und Fachhochschulen beschreibt der Antrag ein Konzept, das auf hochschultyp-übergreifender Zusammenarbeit beruht. Die BLHP ist hoch erfreut, dass das Land Brandenburg zugesagt hat, im Fall einer Förderung der Fachhochschulen durch das BMBF den universitären Teil der Kooperation zu finanzieren.

So besteht die Chance, das Forschungsdatenmanagement in Form einer engen, landesweiten Kooperation nachhaltig zu institutionalisieren. Insbesondere der landesweite Aufbau technischer FDM-Dienste (DMP-Tool, FDM-Repository) ist für ein Kooperationsprojekt hervorragend geeignet, da alle Hochschulen in Brandenburg hier noch ganz am Anfang stehen und bisher keine heterogenen IT-Infrastrukturen existieren.

In diesem Sinne darf ich Ihnen versichern, dass der vorgelegte Antrag die uneingeschränkte Unterstützung der BLHP hat und wir fest entschlossen sind, eine mögliche BMBF-Förderung in ein nachhaltiges Erfolgsmodell zu verwandeln.

Prof. Dr. Eva Schmitt-Rodermund

Eckpunktepapier zur Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg

A. Hintergrund

Digitale Forschungsdaten gewinnen rasant an Bedeutung und stellen neue Herausforderungen an wissenschaftliche Einrichtungen und ihre Hochschulangehörigen. Da der Umgang mit Forschungsdaten generische, fachliche, rechtliche und technische Aspekte betrifft, stellt er neue umfassende Anforderungen sowohl an die Daten-Kompetenzen der Forschenden bzw. Studierenden als auch an die Unterstützungsleistungen der wissenschaftlichen Einrichtungen (Bibliothek, IT-/Rechenzentrum, Forschungsservice etc.). Dies reicht von allgemeinen sowie speziellen Informations- und Beratungsangeboten bis hin zu fachspezifischen Standards, IT-Infrastrukturen und Diensten. Ziel des Forschungsdatenmanagements (FDM) sind hochqualitative Forschungsdaten, die überprüfbar und bezogen ihres Entstehungsprozesses transparent sind. Auch sollen Forschungsdaten mehr und mehr nach FAIR¹en Kriterien sowohl fachspezifisch als auch interdisziplinär nachgenutzt werden können.

In ihrer gemeinsamen Digitalisierungsagenda² haben das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK³) des Landes Brandenburg und die brandenburgischen Hochschulen die Einführung bzw. Weiterentwicklung des FDM an den Hochschulen vereinbart. Hierzu soll auch eine Forschungsdatenstrategie für das Land erarbeitet werden. In diesen Prozess sind auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen Brandenburgs einzubeziehen.

B. Eckpunkte

Die Forschungsdatenstrategie soll die Institutionalisierung von FDM an den brandenburgischen Hochschulen unter Ausnutzen von Synergieeffekten bestmöglich unterstützen. Durchgeführte Bedarfserhebungen⁴ und Analysen⁵ im Rahmen des MWFK-finanzierten Projektes

¹ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

² Vgl. Gemeinsame Digitalisierungsagenda des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der brandenburgischen Hochschulen (2021), https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Digitalisierungsagenda_21-05-17_BARRIEREFREI.pdf

³ Vgl. <https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/>, Zugriff: 01.10.2021

⁴ Vgl. I. Radtke et al. (2020). „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Projektreport FDM-BB, AP 2). Universitätsverlag Potsdam, <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>

⁵ Vgl. U. Wuttke et al. (2021). „Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg“ (Projektreport FDM-BB, AP 1). Universitätsverlag Potsdam, <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>

„Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FMD-BB⁶)“ zeigen unterschiedliche Entwicklungsstände und Erfahrungshorizonte an den brandenburgischen Hochschulen auf. Einige Hochschulen können auf mehrjährige Erfahrung zurückblicken, während andere Hochschulen erst am Beginn des Prozesses stehen. Diese Ausgangslage macht gemeinsame Austausche sowie besonders im Bereich der IT-Infrastruktur und Dienste eine maximal kooperativ abgestimmte Vorgehensweise der Hochschulen attraktiv. In diesem Sinne wurden im FMD-BB-Netzwerk Handlungs- und Implementierungsempfehlungen⁷ für das MWFK und die Hochschulen entwickelt. Diese greifen die Chance auf, sich gemeinsam auf kooperativ zu entwickelnde und zu nutzende Angebote und Dienste zu verständigen. Daraus ergeben sich folgende Eckpunkte für die Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg:

1. Relevanz von FDM und Institutionalisierung an den Hochschulen

Der Grad der Institutionalisierung von FDM an den brandenburgischen Hochschulen ist bisher nur schwach bis mittelmäßig ausgeprägt. Die Sensibilisierung für die Relevanz von FDM und Einbeziehung aller relevanten Akteure an der jeweiligen Hochschule ist der erste Schritt, um Diskussionsprozesse anzustoßen, Verantwortlichkeiten festzulegen und strategische Entscheidungen treffen zu können. Eine landesweite Forschungsdatenstrategie Brandenburg wird dabei von den Strategien der einzelnen Einrichtungen ergänzt, welche durch Formulierungen eigener Leitlinien verschriftlicht und über passende Veränderungen von Anreizsystemen und Forschungskultur implementiert werden.

2. Personal, Qualifizierung und Schulung

Für die Umsetzung der Institutionalisierung müssen ausreichend Personalkapazitäten geschaffen, geeignetes Personal gefunden und gehalten oder bestehendes Personal qualifiziert werden. Hierfür bedarf es entsprechend gemeinsamer Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für die FDM-Expert*innen. Aber auch Schulungen, Unterstützung und (rechtliche und ethische) Beratung für die Forschenden und Studierenden der Hochschulen werden ausgebaut, angeboten und durch geeignete Informationsseiten und -materialien ergänzt.

3. Technologie und Infrastruktur

Der einrichtungsspezifische Bedarf der einzelnen Hochschulen muss regelmäßig ermittelt werden, um hochschulübergreifende und damit ressourcenschonende Lösungen im Bereich Technologien und Dienste identifizieren und aufbauen zu können. Die Hochschulen verabreden, dass sie eng kooperieren werden und eigene Lösungen wo sinnvoll anderen Hochschulen zur Verfügung stellen. Hierbei zeigt sich die Landesinitiative unterstützend, beratend und offen. Einrichtungsspezifische Lösungen werden dabei nicht ausgeschlossen, allerdings werden hochschulübergreifende Lösungen präferiert.

4. Organisation, Kooperation und Finanzierung

Die hochschulinterne Organisation zum FDM befindet sich im Aufbau. Diese wird sinnvoll durch Kooperationslösungen im FDM-Netzwerk ergänzt, bei denen Kompetenzen und Angebote

⁶ Vgl. <https://fdm-bb.de/>, Zugriff: 01.10.2021

⁷ Vgl. H. Neuroth et al. (2021). „Handlungs- und Implementierungsempfehlung zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (Projektreport FMD-BB, AP 3). Universitätsverlag Potsdam, DOI: <https://doi.org/10.25932/publishup-50511>

gebündelt werden. Insbesondere bei fachspezifischen Aspekten/Standards werden die außeruniversitären Einrichtungen mit einbezogen. Ferner werden das MWFK und das Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für digitale Transformation (ZDT⁸) bei der konkreten Organisation von Kooperationslösungen und Finanzierungsmodellen eingebunden. Die Hochschulen werden die Verstetigung von FDM nach einmaligen Investitionen für den Aufbau von Kompetenzen und Diensten langfristig im Rahmen ihrer Globalbudgets aktiv weiter vorantreiben. (Inter-)nationale Entwicklungen werden durch den Ausbau von Kontakten (z. B. zu anderen FDM-Landesinitiativen) mit anderen Initiativen (z. B. EOSC⁹, NFDI¹⁰, RDA¹¹) verfolgt und einbezogen. Dabei werden bereits bestehende Strukturen und Standards, wie z. B. die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, berücksichtigt.

C. Umsetzung

Die genannten Eckpunkte werden unmittelbar in einer Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg berücksichtigt, welche durch die Arbeitsgruppe¹² ausgearbeitet wird. Die Maßnahmen und die Weiterführung der bisherigen Anstrengungen der Landesinitiative FDM-BB sollen in weiteren gemeinsamen Drittmittel-Projekten umgesetzt und durch die neuen Hochschulverträge ab 2024 sukzessive verstetigt werden. Die Hochschulen werden die Verstetigung von FDM langfristig im Rahmen ihrer Globalbudgets absichern.

Darüber hinaus verständigen sich das MWFK und die Hochschulen, vertreten durch die Brandenburgische Landeskonzferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP)¹³, darauf, dass alle brandenburgischen Hochschulen einen gemeinsamen Konsortialantrag im Rahmen der aktuellen BMBF-Ausschreibung ("Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen")¹⁴ einreichen. Der Antrag wird zum einen die Koordinierung der Landesinitiative FDM-BB und zum anderen die Umsetzung der Handlungs- und Implementierungsempfehlungen durch die Hochschulen beinhalten. Dabei wird berücksichtigt, dass die BMBF-Ausschreibung bei erfolgreicher Antragstellung nur die finanziellen Aufwendungen der Fachhochschulen und der BTUCS abdeckt. Das MWFK sagt daher im Falle eines erfolgreichen Antrages die anteilige Finanzierung der Personalkosten für die drei Universitäten (UP, EUV, FBKW) im Rahmen des Projektantrages in Höhe von bis zu 360 T Euro pro Jahr zu¹⁵. Jede Hochschule weist darüber hinaus im Rahmen des Antrags den jetzt bereits geleisteten Eigenanteil für FDM aus. Das dem BMBF-Antrag zugrunde liegende Arbeitsprogramm und Finanzierungskonzept wird gemeinsam zwischen allen acht Hochschulen und dem MWFK abgestimmt.

⁸ Vgl. <https://www.th-wildau.de/index.php?id=29414>, Zugriff: 01.10.2021

⁹ Vgl. <https://eosc-portal.eu/>, Zugriff: 01.10.2021

¹⁰ Vgl. <https://www.nfdi.de/>, Zugriff: 01.10.2021

¹¹ Vgl. <https://www.rd-alliance.org/>, Zugriff: 01.10.2021

¹² AG FDM-Strategie: bestehend aus Vertretern der Universitäten und Fachhochschulen sowie des MWFK.

¹³ Vgl. <https://blhp.de/>, Zugriff: 07.10.2021

¹⁴ Vgl. Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen, Bundesanzeiger vom 17.08.2021, Bekanntmachung, 29.07.2021, <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-17-Bekanntmachung-Fachhochschulen.html?view=renderNewsletterHtml>, Zugriff: 01.10.2021

¹⁵ vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers

Gemeinsame Absichtserklärung (MoU) zwischen FDM-BB und fdm.nrw

Ziel der **Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg** (FDM-BB¹) ist der Aufbau, die Weiterentwicklung sowie die Verstetigung von Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen in Kooperation mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

In der vielfältigen Hochschullandschaft Nordrhein-Westfalens trägt die **Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement** (fdm.nrw²) als zentrale Kontaktstelle dazu bei, die Hochschul- und Landesaktivitäten in Sachen FDM zu bündeln und Synergien zwischen den Einrichtungen zu schaffen.

Beide Landesinitiativen sehen die **Qualifizierung** als grundlegenden Baustein an, Kompetenzen im Bereich Forschungsdatenmanagement an den Einrichtungen aufzubauen, weiterzuentwickeln sowie perspektivisch zu institutionalisieren und damit dauerhaft in der "Fläche zu verankern".

Adressaten und damit Zielgruppen dieser Qualifizierungsmaßnahmen sind:

- die FDM-Verantwortlichen / FDM-Scouts an zentralen Einrichtungen einer Hochschule,
- die Forschenden wie Professor:innen, Nachwuchswissenschaftler:innen, wiss. Mitarbeitende, forschende Studierende,
- zukünftig alle Studierende mit dem Ziel, Kompetenzen rund um FDM frühzeitig im Studium zu vermitteln

Bestandteile von Qualifizierungsmaßnahmen können z. B. Schulungen, spezifische Workshops, Hackathons, Weiterbildungen, Zertifikatskurse oder Weiterbildende Studiengänge sein.

Beide Landesinitiativen haben in den letzten Jahren umfangreiche Expertise im Bereich FDM-Qualifizierung aufgebaut. Exemplarisch seien die folgenden Maßnahmen genannt:

- in Brandenburg wird seit 2020 in Kooperation mit der HU Berlin der Weiterbildende Masterstudiengang Digitales Datenmanagement DDM³ angeboten, dessen Teilmodule auch als eigenständige Zertifikatskurse gebucht werden können
- in Nordrhein-Westfalen wird seit 2021 ein 10-monatiger Zertifikatskurs⁴ in Kooperation der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement NRW (fdm.nrw) dem Informationszentrum Lebenswissenschaften der ZB MED und dem Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung als Blended-Learning-Kurs angeboten, der sich an Beschäftigte aus den wissenschaftsnahen Infrastruktur-Bereichen (u. a. Hochschulbibliotheken, Rechenzentren oder der Forschungsförderung) sowie an

¹ <https://fdm-bb.de/>

² <https://www.fdm.nrw/>

³ <https://www.ddm-master.de/>

⁴ <https://www.fdm.nrw/index.php/fdm-nrw/weiterbildung/>

Beschäftigte aus der aktiven Forschung (u. a. Data Stewards, Data Scientists) richtet und mit einem Zertifikat abschließt.

Beide Landesinitiativen mussten allerdings feststellen, dass die Nachfrage zu groß ist, sich die existierenden Angebote z. T. schlecht in den Arbeitsalltag der FDM-Verantwortlichen bzw. Forschenden integrieren lassen oder schlicht deutlich dynamischer auf die Bedarfe der Zielgruppen reagiert werden muss.

Daher vereinbaren beide Landesinitiativen in Zukunft eng zu kooperieren, um gemeinsame, modular aufgebaute sowie qualitätsgeprüfte Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln und anzubieten mit dem Ziel:

- die landesweiten Bedarfe der o.g. drei Zielgruppen zu adressieren,
- den Kompetenzaufbau für FDM systematisch und qualitätsgeprüft in Deutschland gemeinsam voranzutreiben,
- wesentliche Kernelemente für die jeweilige Qualifizierung zielgruppenabhängig zu identifizieren und geeignete Maßnahmen anzubieten,
- eine Kultur des Datenteilens und der Datennachnutzung mit entsprechenden Angeboten in den Curricula zu verankern,
- die Vernetzung und den Austausch mit relevanten anderen Communities, Initiativen und Vorhaben zu intensivieren wie z. B. mit der NFDI-Sektion "Training & Education (section-edutrain)"⁵.

Die aktuelle BMBF-Bekanntmachung „**Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen**“ veröffentlicht am 17.08.2021 stellt eine exzellente Möglichkeit dar, um hochschul- und länderübergreifend kooperativ und konzentriert geeignete Qualifizierungsmaßnahmen für die verschiedenen Zielgruppen an den HAWs/FHs zu entwickeln und in die (regionale) Fläche zu bringen.

Potsdam, den 27.10.2021

Essen, den 27.10.2021

Dr. Andreas Kennecke
Projektleitung FDM-BB
Universität Potsdam

Prof. Dr. Heike Neuroth
Projektleitung FDM-BB
Fachhochschule Potsdam

Dr. Stephanie Rehwald
Projektleitung Landesinitiative
fdm.nrw

⁵ <https://www.nfdi.de/querschnittsthemen-gemeinsam-bearbeiten-einrichtung-von-vier-sektionen/>

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Projektträger „Digitaler Wandel in Bildung,
Wissenschaft und Forschung“
Steinplatz 1
10623 Berlin

Letter of Intent: Interessenbekundung FIZ Karlsruhe unterstützt das Verbundprojekt „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“

Sehr geehrte Damen und Herren,

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur unterstützt den oben genannten Antrag *IN-FDM-BB* und die darin beschriebene Weiterentwicklung von RADAR für die landesweite Nutzung in Brandenburg.

RADAR ist ein Forschungsdatenrepositorium für die Archivierung und Publikation von Forschungsdaten¹ und wird momentan in der Betriebsvariante RADAR Local für die institutionelle Nutzung an der Universität Potsdam aufgebaut².

Im Kontext des BMBF-Projekts *IN-FDM-BB* soll die lokale Instanz von RADAR zusammen mit der Universität Potsdam zu einer landesweiten Cloud-Lösung weiterentwickelt werden, die durch die Partnerhochschulen genutzt werden kann. Diese soll mandantenfähig sein und so bei Bedarf hochschulspezifische Anpassungen wie z. B. lokale Speicheroptionen und eigenes Design unterstützen.

FIZ Karlsruhe ist sehr an den Ergebnissen des Projekts interessiert. Der Einsatz als landesweites Forschungsdatenrepositorium in Brandenburg eröffnet neue Einsatzperspektiven für RADAR und stellt gleichzeitig eine wichtige Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland dar. Die regionale Anpassbarkeit von RADAR und die damit verbundenen organisatorischen

¹ <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de>

² <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarvariants/betriebsvarianten>

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Tel. +49 7247 808 - 555
Fax +49 7247 808 - 259

helpdesk@fiz-karlsruhe.de
www.fiz-karlsruhe.de

Kontakt
Kerstin Soltau

Durchwahl -841
Fax -259

Kerstin.soltau@fiz-karlsruhe.de

Datum
28. Oktober 2021

Unser Zeichen
MRA/KSO

und technischen Weiterentwicklungen stärken den Dienst und werden zukünftig auch anderen regionalen Verbänden zur Verfügung stehen.

Seite 2

Mit freundlichen Grüßen

FIZ Karlsruhe
Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH
e-Research

ppa.
Dr. Leni Helmes

i. V.
Matthias Razum

Anhang 4

Gantt-Chart für das Verbundvorhaben „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“

HS	Jahr Monat	Jahr 1												Jahr 2												Jahr 3													
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36		
AP 1: Lokaler Kompetenzaufbau und Institutionalisierung von FDM																																							
je HS	Task 1.1: FDM-Verantwortliche - Kompetenzaufbau, Vernetzung, Bereitstellung Materialien																																						
je HS	<i>Lokaler Kompetenzaufbau</i>																																						
je HS	M1.1.1																																				M		
je HS	<i>Lokale Vernetzung und Organisationsentwicklung</i>																																						
je HS	M1.1.2						M																																
je HS	M1.1.3																																				M		
je HS	<i>Hochschulspezifische Informationsmaterialien, FDM-Webseite</i>																																						
je HS	W1.1.1						W																																
je HS	M1.1.4																M																						
je HS	M1.1.5																																				M		
je HS	Task 1.2: Forschende - Bedarfserhebung, Beratung, Veranstaltungen																																						
je HS	<i>Bedarfserhebung</i>																																						
THW	W1.2.1				W																																		
je HS	M1.2.1								M																														
je HS	W1.2.2												W																										
FHP	R1.2.1																R																						
je HS	<i>Erst-Beratung</i>																																						
je HS	M1.2.2																																				M		
UP	R.1.2.2						R																																
je HS	M1.2.3																		M																				
THB	W1.2.3																		W																				
je HS	M1.2.4																																				M		
FB	W1.2.4																														W								
BTU	R.1.2.3																															R							
je HS	<i>Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen</i>																																						
EUV	W1.2.5																		W																				
je HS	M1.2.5																																				M		
HNEE	W1.2.6																											W											
je HS	Task 1.3: Hochschule - Institutionalisierung																																						
je HS	M1.3.1												M																										
je HS	W1.3.1																		W																				
je HS	W1.3.2																														W								
je HS	M1.3.2																								M														
je HS	M1.3.3																																	M					
AP 2: Landesweiter Aufbau von Qualifizierung und Beratung																																							
BTU, FHP	Task 2.1: Qualifizierung & Schulung																																						
BTU, FHP	<i>Wissensspeicher & Vernetzung</i>																																						

